

Марков В. В.

Заместитель редактора

Историко-литературный журнал “Странник” Смоленск, Российская Федерация

**ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА XII в. В СМОЛЕНСКЕ.
НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ**

В древности храм Иоанна Богослова представлял собой прекрасный образец трехнефного крестовокупольного трехапсидного одноглавого храма, имевшего позакомарное покрытие. От более ранней церкви Петра и Павла он отличался несколько обостренными пропорциями и большей высотой [3, 388-389 рис. 182]. Более узкие и высокие щелевидные окна церкви Иоанна Богослова также свидетельствуют о том, что в архитектуре этого храма уже заметна тенденция к динамизму, особенно усилившаяся в древнерусском зодчестве к концу XII в.

В XIX и частично в XX вв. считалось, что древние формы храма Иоанна Богослова очень сильно пострадали в XVIII в. при его “реставрации”. Последующими археологическими исследованиями было установлено, что храм достался “реставраторам” XVIII в. в сильно руинированном виде. К этому времени рухнули глава, своды, древние крестчатые столбы и даже северо-западный угол храма [3, 116; 13, 217]. Обрушение этого угла, вероятно, следует связывать со слабостью стены в этом месте из-за внутрискрипного входа на хоры, аналогичного дошедшему до нашего времени в церкви Петра и Павла.

Даже несмотря на длительное изучение, храм Иоанна Богослова до недавнего времени оставался самым загадочным из трех сохранившихся в Смоленске. В частности, до начала 1980-х гг. не было окончательно ясно, как он в древности выглядел внутри. Вот что писали по этому поводу Н. Н. Воронин и П. А. Раппопорт: “До реставрационных исследований памятника мы не можем решать с уверенностью важнейшие вопросы его реконструкции. Поэтому многое из изложенных оценок остается условным и предположительным. Не знаем мы также, имелись ли в храме хоры, а если имелись, то какие – сводчатые или деревянные... Кроме того, трудно решить вопрос о входе на хоры: стены здания тонкие (1,3-1,42 м), так что внутрискрипной лестницы, видимо, быть не могло (в церкви Петра и Павла вмещающая лестницу западная стена имеет толщину около 2 м, а в Борисоглебской церкви на Смядыни западная часть северной стены с целью устройства внутри ее лестницы на хоры была утолщена)” [3, 121]. Раскопками Н. В. Сапожникова, проведенными внутри храма в 1981–1991 гг., было окончательно установлено, что “во время работ XVIII в. западная стена церкви была стесана на 0,27–0,48 м. Таким образом, ее первоначальная толщина достигала 1,90 м. Выявлены остатки западной пары внутренних лопаток шириной 1,43 м, имеющих вынос 0,22–0,24 м. Эти данные позволили вернуться к вопросу о существовании в храме хор, наличие которых ставилось под сомнение из-за недостаточной толщины стены здания. Остатки входа на внутрискрипную лестницу, ведущую на хоры, были раскрыты в западной стене северо-западного угла церкви на высоту 1,08 м от уровня древнего пола... Толщина стены, отделяющей лестницу от остального пространства храма, равнялась 0,55 м. По аналогии с другим сохранившимся памятником древнесмоленского зодчества, церковью Петра и Павла середины XII в., устанавливается, что ширина дверного проема в церкви Иоанна Богослова равнялась приблизительно 1,0 м, а лестничного марша – около 0,70 м” [13, 221-222].

Таким образом, в результате археологических исследований было окончательно установлено, что в церкви Иоанна Богослова были хоры конструктивно аналогичные дошедшим до нас в церкви Петра и Павла.

В результате раскопок Н. В. Сапожникова было также установлено, что в древности храм имел два уровня пола. Нижний, более ранний “представлял собой ряды кирпичей (плинфы – *авт.*), уложенных постельной стороной перпендикулярно северной и южной стенам церкви” [13, 220]. Также было обнаружено и несколько фрагментов прямоугольных поливных плиток, которые, возможно, использовались в алтарной части храма. Этот первый пол, вероятнее всего, следует связать со строительством храма Иоанна Богослова его первым патроном князем Святославом (Иоанном) Ростиславичем в 60-х гг. XII в. [4, 45]. Второй, очень парадный пол, был настлан на небольшой песчано-земляной подсыпке, вероятно, вскоре после первого. В западной части храма, северной и, возможно, южной апсидах он, как и ранее был сделан из плинфы. В подкупольном пространстве пол был выложен из прямоуголь-

ных тщательно подогнанных плит фиолетово-розового песчаника. А в центральной апсиде пол был выложен очень красивыми и богатыми “фигурными поливными плитками двух типов: сердцевидных, с зеленой, желтой и темно-коричневой поливой, и рогатых плиток-вставок с поливой белого перламутра... Рисунок пола представлял собой попеременное чередование темно-коричневых, желтых и зеленых диагональных полос, образованных сердцевидными плитками” [13, 220 (Сейчас эти плитки хранятся в ГИМе, в Москве)].

Поливные плитки, сделанные в виде подобного символа, никогда прежде не встречались в памятниках древнерусской архитектуры. Но при раскопках в сентябре 1909 г. в смоленском Борисоглебском монастыре на Смядыни церкви Василия на ступенях горнего места был обнаружен фрагмент фресковой росписи с изображением сердцевидных фигур, которые могут служить ближайшей аналогией поливным плиткам из алтаря церкви Иоанна Богослова [13, 221]. В церкви Василия была обнаружена и оригинальная фресковая роспись в виде завес, где в отличие от других известных нам сейчас подобным фрескам из древних смоленских храмов сердцевидные фигуры вписаны и в орнамент в виде процветших крестов. На основании известных ей аналогий Е. Н. Клетнова связала этот сюжет с культом первых русских святых-мучеников Борисом и Глебом. “...Мотивы бордюров из сердец обычно встречаются на тканях, в которые принято было заворачивать мощи, т.е. остатки почивших подвижников христианского культа. Подтверждение этому мы имеем ...в мотивах фресок малого храма XII в. на Смядыни, долженствовавшего быть, согласно историческим изысканиям, если не хранилищем тел убитых Бориса и Глеба, то, во всяком случае, их гробов. Там вся роспись уцелевших стен и пола состояла почти исключительно из различных комбинаций сердцевидных фигур, соединенных иногда и с ромбом” [2, 132, 136-137; 6, 124; 13, 221]. Таким образом, вероятнее всего, можно связать появление поливных плиток в виде сердечек в алтаре церкви Иоанна Богослова с мощным культом Бориса и Глеба, существовавшим в Смоленске. Вероятно, одновременно с настилкой второго пола произошло и сооружение приделов и галерей [4, 45]. Т.к. приделы церкви Иоанна Богослова возводились по заказу князя Романа, крестильное имя которого было – Борис, можно предположить, что заложены они были во имя святых Бориса и Глеба. Это предположение подтверждает и настилка нового парадного пола в виде сердечек в центральной апсиде, о чем только что было сказано выше. Кстати, интересно, что и небесными покровителями (патронами) всего смоленского княжеского дома [4, 45] были также первые русские князья-мученики свв. Борис и Глеб. Это подтверждается тем, что многим смоленским княжичам при рождении давались крестильные имена Борис или Глеб [4, 48-49 табл.; 8, 76 (генеалог. табл.); 17, 97 табл. Б], что в свою очередь подтверждается известными сейчас печатями (буллами) смоленских князей, на многих из которых имеются изображения св. Бориса и (или) Глеба [1, 254; 9, 150 табл. IV (31), 152-153; 11, 22 рис. 3; 17, 92-98, 197 (156), 202-203 (182), 204-205 (193), 207 (207), 209 (217-220)].

На северо-восточной угловой лопатке церкви Иоанна Богослова сохранился выложенный из плинфы рельефный большой шестиконечный крест на ступенчатой “Голгофе” [3, 120 рис. 55]. Этот крест сопоставлялся с крестами, выбитыми на известных двинских “Борисовых камнях”, которые связываются с именем полоцкого князя Бориса Всеславича, умершего в 1128 г. [10, 56]. Исследователями было также отмечено сходство этого креста с крестами, выложенными на юго-западной угловой лопатке смоленского храма Петра и Павла и Киевской церкви Василия. Но, можно думать, что шестиконечный крест, выложенный на лопатке церкви Иоанна Богослова наиболее близок кресту так называемого “Рогволодова камня”, который находится недалеко от города Друцка на территории бывшего Полоцкого княжества. Крест был выбит 7 мая 1171 г. Как и более ранние “Борисовы камни” “друцкий камень Рогволода Борисовича мог быть связан с аграрными обрядами и культом Бориса и Глеба, (об этом – *авт.*) говорит, во-первых, выпячивание имени князя Бориса на самое видное место у креста, а во-вторых, то, что, несмотря на имя самого заказчика надписи (Василий) крест назывался Борисоглебским и над ним была сооружена часовня в честь Бориса и Глеба” [12, 26-27 табл. XIV, 33 табл. XV]. Кстати, знаменитый шестиконечный крест св. Евфросинии Полоцкой (по крайней мере, его современная копия) также очень похож на эти кресты [7, 47, 49; 12, 32-33 табл. XXXI].

Наверное, не случайно, что именно крест, выбитый на “Рогволодовом камне” наиболее близок кресту, выложенному на лопатке церкви Иоанна Богослова. Как уже было отмечено выше, Рогволодов крест датируется 1171 г., церковь же Иоанна Богослова, вероятнее всего, была

построена в 60-е гг. XII в. [4, 45], практически в то же время. Шестиконечный крест со ступенчатой “Голгофой” выложенный на угловой лопатке церкви Иоанна Богослова, видимо, по указанию князя Святослава Ростиславича, по мнению Н. В. Сапожникова, помимо декоративной нагрузки являлся “внешним обозначением внутривхрамового захоронения”, что подтверждается обнаружением в северной стене северной апсиды (жертвенника) аркасольной ниши [13, 222].

В результате археологических исследований было выяснено, что в XII в. храм Иоанна Богослова был целиком расписан. К сожалению, до нашего времени не дошло практически ни одного фрагмента древней живописи. Но еще в 1980-х гг. в верхней внутренней части амбразуры нижнего южного окна центральной апсиды была хорошо заметна фресковая роспись XII в. Она представляла собой декоративный орнамент в виде больших широколопастных бордовых (или красно-коричневых) равноконечных крестов с заостренными концами. В центрах крестов был помещен декоративный узор в виде поставленных на угол белых вогнутых ромбов, заканчивающихся ажурными стрелочками. Между крестами были различимы сложные фигуры изумрудного или голубого оттенка чем-то напоминающие колокольчики или лилии, из их глубины к центру композиции, навстречу друг другу, развивались сказочные белые деревья. От стволов влево и вправо отходили побеги ветвей заканчивающиеся двумя ягодками на концах, а вверху стволы заканчивались острыми, похожими на церемониальные протазаны стрелками. Следует заметить, что эти фрески сохранились лишь благодаря тому, что строителями XVIII в. часть древних окон храма была заложена кирпичом. Вновь эти окна, вероятно, были раскрыты в 1970-е гг. при реставрации церкви Иоанна Богослова. (Автор данной работы принимал участие в раскопках внутри церкви Иоанна Богослова в 1981–1982 гг. По неизвестным причинам Н. В. Сапожников не упомянул об этих фресках в своих публикациях). Очень похожий орнамент, причем во многом совпадающий и в цветовой гамме, сохранился на северной стене северного придела церкви Михаила Архангела. Это поразительное сходство мотивов наводит на мысль, что в росписи обоих этих храмов мог принимать участие один и тот же живописец [2, 133, 139]. Также некоторое сходство декоративной композиции из южного окна алтаря церкви Иоанна Богослова имеется с фреской “алтарной завесы” восточной стены южной галереи храма на Протоке [2, 68, 71], что может являться свидетельством определенной преемственности живописных традиций смоленских фрескистов.

Размурованная также, вероятно, в 1970-е гг. амбразура нижнего узкого щелевидного окна, находящегося в восточной части южной стены церкви Иоанна Богослова в начале 1980-х гг., была еще покрыта древней штукатуркой. К сожалению, в то время фресковой росписи на ней уже не прослеживалось, но ранее она, безусловно, там была. Об этом свидетельствовали прочерченные циркулем по древней штукатурке через равные промежутки большие круги, а между ними, ближе к правому и левому краям окна, были хорошо видны прочерченные от руки половинки равноконечных прямоугольных крестиков. Таким образом, некогда эта амбразура также была расписана декоративным орнаментом, вероятно, имевшим какой-то религиозный подтекст.

Во время археологических раскопок Н. В. Сапожникова внутри церкви Иоанна Богослова были также обнаружены многочисленные фрагменты древней фресковой росписи. В частности “остатки полихромной росписи в виде кругов красного цвета с неясными фигурами внутри них раскрыты на внутренней поверхности полукружия северной апсиды. ...Еще один фрагмент росписи – “полилития”, который залегал ниже уровня плиточного пола, выявлен на внутренней поверхности “горнего места” [13, 225] в центральной апсиде. К этому можно добавить, что роспись внутренней поверхности “горнего места” представляла собой нижние (сохранившиеся) части бордовых или красно-коричневых квадратов, оконтуренных белыми линиями с “шипами” наружу.

В слое двухметрового завала, образовавшегося после обрушения храма в конце XVII, или в XVIII в., встречались кованые широкошляпочные гвозди, с помощью которых штукатурка крепилась к стенам в верхних частях храма. Постоянно встречались и фрагменты древней штукатурки со следами фресковой росписи, в основном фиолетовых, желтых, оранжевых и зеленых тонов. На некоторых блоках рухнувшей кладки (возможно, сводов или барабана) сохранилась штукатурка с фрагментами фресковых композиций. “В центральной части храма на двух блоках кладки живопись была представлена кругами с вписанными в них четырехлистниками” [13, 225]. Можно упомянуть и огромный блок древнего рухнувшего

го крестчатого столба, лежачего в слое завала в западной части алтаря, на котором также, вероятно, сохранилась фресковая роспись. Во время раскопок часто встречались осколки хорошо обожженных красноглиняных толстостенных амфор (корчаг), которые, вероятно, были импортированы из византийского города Триллии [14, 123] и тонкостенных, плохо обожженных коричнево-черных сосудов, вероятно, местного изготовления. Несомненно, это были остатки голосников, когда-то вмурованные в своды храма.

Кроме основания “горнего места” – синтрона, сохранившегося в алтаре на высоту до семи рядов плинфяной кладки, раскопками Н. В. Сапожникова были выявлены престолы в северной и южной апсидах церкви Иоанна Богослова. Причем исследователем было выяснено, что престолы в дьяконнике и жертвеннике “появляются только с момента устройства в храме второго горизонта полов” [13, 224]. Таким образом, их появление, как и возведение приделов и галерей, было, несомненно, связано с деятельностью с 1170 г., после смерти брата Святослава [10, 160-161], нового патрона церкви Иоанна Богослова – Романа Ростиславича [3, 134-135; 4, 45]. Раскопками, произведенными М. Х. Алешковским в 1961 г. и Н. Н. Ворониным и П. А. Раппопортом в 1967 г., было выяснено, что северный и южный приделы представляли собой маленькие бесстолпные храмики, почти часовни, с полукруглыми апсидами. Снаружи апсиды храмиків оживлялись двумя вертикальными прямоугольными тягами. В центрах апсид северного и южного приделов были обнаружены престолы. В северных торцах восточных стен храмиків, рядом с апсидами, имелись внутрискладные полукружия жертвенников [3, 123-125].

Как и церковь Иоанна Богослова, приделы и, вероятно, галереи в древности были целиком расписаны. На кирпичной ограде, отделявшей алтарь южного храмика от помещения для молящихся, “сохранилась роспись, имитирующая полилиту. Орнамент в целом обрамлен полоской красной охры с белой окантовкой. Слева под нишей жертвенника – красно-коричневый ромб с белой серединой и треугольниками по углам. Правее – сплошной красно-коричневый ромб на белом фоне; можно предположить, что первоначально фон был зеленым (сохранились следы зеленой краски). Далее к югу – рамка нового раппорта – большой белый прографленный циркулем круг с треугольниками по углам. Южная часть преграды короче, и ее роспись соответственно сокращена и более мелка; здесь, по сторонам большого, поставленного на острие ромба (уцелел нижний конец), помещены два малых красно-коричневых круга с треугольниками в основании; оставшиеся и здесь пятна зеленой краски, говорят о возможности существования когда-то зеленого фона. Последний фрагмент росписи сохранился на северной половине западной стены придела; это тоже имитация полилитии – большой белый ромб на красно-коричневом фоне” [2, 104; 3, 125-126].

Раскопками было выяснено, что пол галерей был выложен из простой плинфы. Исследователи также пришли к выводу, что “капеллы с их мощными стенами и широкими лопатками, несомненно, имели сводчатое покрытие и отвечавшие ему фасадные закомары” [3, 131], а галереи в силу тонкости и слабости их стен вряд ли были сводчатыми. Вероятно, каркас их перекрытия образовывали арки, опиравшиеся на особые пилоны. “Можно предположить, что арки вверху заканчивались наклонной односкатной кладкой, по которой и шла деревянная обрешетка деревянной же кровли” [3, 131].

Наверняка, приделы и галереи храма Иоанна Богослова с самого начала были задуманы как княжеская усыпальница. (Построивший церковь Иоанна Богослова и бывший ее первым патроном князь Святослав, также, возможно, возвел храм-усыпальницу. По мнению Н. В. Сапожникова, “Нахождение аркасолия в алтарной части церкви свидетельствует о том, что он предназначался члену княжеской фамилии, возможно, самому князю – ктитору” [13, 223]). Причем, вероятно, не только как мавзолей-усыпальница для князя Святослава и князя Романа (интересно, что князь Роман был погребен в смоленском Успенском кафедральном соборе [5, 616; 15, 123]), но и для его семьи, а также, возможно, и для других представителей смоленского княжеского дома. Об этом может свидетельствовать огромное количество аркасолий и просто выложенных из плинфы гробниц-саркофагов, раскопанных Н. Н. Ворониным и П. А. Раппопортом (на одной только реконструкции плана храма Иоанна Богослова их изображено 25 штук! [3, 126-131, 137, рис. 63]). Выше уже упоминалось о том, что свв. Борис и Глеб являлись небесными покровителями всей смоленской княжеской династии. Множество захоронений членов княжеской фамилии в приделах и галереях церкви Иоанна Богослова могут являться еще одним свидетельством в пользу высказанного выше предположение, что эти

приделы, возможно, были возведены во имя первых русских святых-мучеников Бориса и Глеба. То, что эти захоронения являлись княжескими, подтверждают наблюдения, сделанные во время раскопок в 1924 и 1967 гг. “И. М. Хозеров, вскрывший погребение в пристенном саркофаге южного придела, нашел захоронение богато одетой женщины: сохранились остатки низанного жемчугом золототканого пояса, ворота (“шейного позументного украшения”) и шелковой ткани платья. Видимо, подобное же богатое погребение было и в разрушенном и ограбленном аркасолии северной стены северной галереи. При расчистке обломков расколотой песчаниковой плиты здесь найдены ничтожные остатки золототканой парчовой одежды и обломки миниатюрной треугольной нашивной бляшки из тонкого листового золота” [3, 134; 16, 103]. Об этом же свидетельствует и найденная на территории северной галереи, недалеко от северного входа в церковь Иоанна Богослова дорогая круглая серебряная пуговица XII–XIII вв. с припаянным ушком от княжеского наряда [эта пуговица, вероятно, хранится в ГИМе, в Москве]. А также то, что саркофаги южного придела, как и все другие исследованные учеными гробницы в приделах и галереи Иоанна Богослова, “были перекрыты не плинфяной кладкой на растворе, а дорогими, превосходно тесанными плитами крупнозернистого фиолетово-розового песчаника” [3, 134]. “Если в других памятниках (церкви на Протоке, на Воскресенском холме и, возможно, на Окопном кладбище) были живописные имитации гробовых покровов из дорогой узорчатой ткани, то здесь, в церкви, являвшейся, видимо, дворцовой церковью князя Романа, гробницы не закладывались плинфой, а закрывались массивными плитами красного песчаника, сверху же их прикрывала спускавшаяся до пола реальная драгоценная пелена, крепившаяся к стене над плитой обычными широкошляпочными гвоздями. Ряды таких гвоздей сохранились над плитами гробниц” [2, 104-105].

Интересно, что в 2009 г. при раскопках производимых экспедицией Института Археологии России на ул. Студенческой в слое XVII в. был найден большой обломок плоской, гладко тесаной плиты из фиолетово-розового песчаника. Толщина плиты была приблизительно 10-12 см, ширина 80-90 см, длина 110-120 см. Судя по описаниям Н. Н. Ворониным и П. А. Раппопортом, обломков плит (крышек саркофагов) из песчаника, найденных при раскопках в приделах и галереях церкви Иоанна Богослова, а также плиток из фиолетово-розового песчаника, найденных Н. В. Сапожниковым в подкупольном пространстве самого храма, данный обломок мог также происходить оттуда. Тщательно вытесанная посередине вдоль всей длины обломка полоса является несомненным свидетельством того, что в древности этот обломок мог быть частью крышки саркофага, т.к. вытесанная на нем полоса, шириной около 10 см и высотой около 0,5 см, вероятно, некогда являлась частью креста. К сожалению, его первоначальный облик не представляется возможным реконструировать. Поэтому непонятно, был ли он когда-то четырехконечным или шестиконечным. Выше отмечалось, что в XII в. на территории Древней Руси был очень распространен шестиконечный крест, шестиконечный крест был выложен и на северо-восточной лопатке церкви Иоанна Богослова. Но это вовсе не означает того, что крест, который, возможно, был вытесан на крышке саркофага, обязательно должен был быть шестиконечным. Главное, что дал нам этот обломок плиты, это знание того, что в XII–XIII вв. на некоторых крышках саркофагов, вероятнее всего, изготовлявшихся для приделов и галерей церкви Иоанна Богослова, возможно, вытесывались кресты. Местонахождение данного камня (обломка песчаниковой плиты) в настоящее время нам неизвестно, но у автора имеется ее фото.

Примечания

1. Алексеев Л. В. Смоленская земля IX–XIII вв. – М., 1980.
2. Воронин Н. Н. Смоленская живопись XII–XIII веков. – М., 1980.
3. Воронин Н. Н., Раппопорт П. А. Зодчество Смоленска XII–XIII вв. – Л., 1979.
4. Зайцев А. А. “Племя княже Ростиславле” и смоленское зодчество второй половины XII в. // КСИА. – М., 2007. – Вып. 221.
5. Ипатьевская летопись // ПСРЛ – М., 1962. – Т. 2.
6. Клетнова Е. Н. Символика народных украс Смоленского края // Труды Смоленских государственных музеев. – Смоленск. 1924. – Вып. I.
7. Куцаева Н. Г. Евфросиния Полоцкая. – Мн., 2007.
8. Марков В. В. Спасти и сохранить. – Смоленск. 2012.
9. Материалы и исследования по археологии СССР. – Т. 1. – № 55. Труды Новгородской археологической экспедиции. – М. 1956.

10. Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII в. – М., 1977.
11. Ражнев Г. В. Герб Смоленска. – Смоленск. 1993.
12. Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI–XIV веков. – М., 1964.
13. Сапожников Н. В. Новые данные о церкви Иоанна Богослова XII в. в г. Смоленске // Историческая археология. Традиции и перспективы. – М., 1998.
14. Сапожников Н. В. Церковь XII в. на улице Соболева в Смоленске // Археологический сборник. – М., 1999.
15. Татищев В. Н. История Российская. – М. ; Л., 1962. – Т. I.
16. Хозеров И. М. Белорусское и Смоленское зодчество XI–XIII вв. – Мн., 1994.
17. Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. – М., 1970. – Т. 1.

Баюк В. Г.

Заступник директора з наукової роботи
Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьку

РОЗВІДКОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ У ЛУЦЬКУ

Державним історико-культурним заповідником в червні 2013 р. проводився науковий археологічний нагляд за земляними роботами, що були пов'язані з благоустроєм території подвір'я Волинської духовної семінарії (колишнього подвір'я монастирського комплексу отців Домінікан). Метою дослідження було вивчення території, на якій відбувались роботи з благоустрою та недопущення руйнування можливих виявлених об'єктів культурної спадщини, основне завдання полягало у виявленні та дослідженні історичного культурного шару та археологічній фіксації можливих виявлених об'єктів [1, 50-82]. Роботи проходили в охоронній зоні пам'ятки архітектури місцевого значення “Костел монастиря домініканців”, охоронний № 283-м та поруч з пам'яткою архітектури національного значення “Келії монастиря домініканців”, охоронний № 80/1.

Волинська духовна семінарія з березня 1993 р. розміщується в спорудах давнього комплексу католицького домініканського ордену, що діяв у Луцьку з періоду Великого князівства Литовського до середини XIX ст. Монастирський комплекс отців Домініканів до сьогодні зберігся лише частково [2, 117]. Перші документальні відомості про цей монастир датуються кінцем XIV ст., коли коштом короля Ягайла, що прагнув утвердитися в новій католицькій вірі, і великого князя Вітовта, на південній околиці тодішньої міської території постає костел Успіння Пренайсвятішої Діви Марії і монастир представників першого католицького ордену в Луцьку – ордену домініканців [3, 13]. Завдяки розміщенню він виконував і військові функції, контролюючи русло Стиру з боку передмістя Гнідави, а пізніше і підходи до оборонних башт Окольного замку [4, 33-34].

Свого найвищого піднесення монастир досягає у XVI ст. Тоді при ньому діяла міська латинська школа, яка готувала кадри писарів, канцеляристів і священнослужителів [5, 49-52]. Найвизначнішим настоятелем обителі був відомий теолог і проповідник, ксьондз Северин Любомчак, виходець з містечка Любомля на Волині. Єврей за походженням, пріор Северин проявив себе надзвичайно енергійним настоятелем і зумів відкрити при монастирі папірню, монастирську броварню, корчму і шинок в місті [6, 217]. Подальший розвиток домініканський конвент переживав у XVIII ст. Поруч із старим комплексом на погості давньої православної Троїцької церкви, виростають корпуси нового кляштору і костьолу. На плані Луцька 1795 р. показано вже два костели: “костіол старой каменной” і “костьол внов заложенной каменной же” [7, 1]. Другий з них, вказаний на плані 1795 р. як “внов заложенной” закінчено будувати і урочисто освячено аж 1819 р. Тут існували велика музична капела, багата бібліотека і друкарня. Окрасою нового комплексу була висока костельна башта-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97

Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Більницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014